

ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА КОРОНАР СТЕНТЛАШ АМАЛИЁТИДАН СЎНГ ОЛИБ БОРИЛГАН АНТИТРОМБОТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.

Ахроров Жавохир Хуршидович

интервенцион кардиолог Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази
Бухоро филиали (Бухоро, Ўзбекистон)

Ахмедов Аҳад Тохирович

PhD, доцент Бухоро давлат тиббиёт институти (Бухоро, Ўзбекистон)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17317916>

Долзарблиги: Юрак ишемик касалликлари дунё бўйича ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб, ҳар йили 17 миллиондан ортиқ инсон ҳаётига зомин бўлади [1,2]. Перкутан коронар интервенция (ПКИ) ва стентлаш усулларининг жорий қилиниши орқали беморларнинг прогнозини яхшилаш мумкин бўлди, аммо рестеноз ва тромбоз хавфи сақланиб қолмоқда [3,4]. Шу сабабли ПКИдан кейин самарали антиромботик терапияни танлаш жуда муҳим ҳисобланади.

Двойной антиромбоцитар терапия (аспирин + P2Y12 рецептор блокатори) стандарт ҳисобланади [5]. Клопидогрел ва прасугрел (зугрел) энг кўп қўлланидиган препаратлар бўлиб, уларнинг самарадорлиги ва хавфсизлиги стент тури ҳамда беморнинг хусусиятларига қараб фарқ қилиши мумкин [6,7]. Илмий манбаларда прасугрелнинг тромбоцит агрегациясини барқарорроқ сусайтириши ва яллиғланиш маркерларига таъсири кўрсатилган [8,9,10].

Шу боис, эверолимус ва зотаролимус қопламли стентлар қўйилган беморларда клопидогрел ва зугрел терапиясининг гемодинамик, коагуляцион ва иммунологик кўрсаткичларга таъсирини қиёсий таҳлил қилиш долзарб аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади: Юрак ишемик касаллиги бор беморларда стентлашдан кейин антиромботик терапиясининг гемодинамик, коагуляцион ва иммунологик самарадорлигини қиёсий баҳолаш.

Тадқиқот усуллари ва методлари: Тадқиқот проспектив, бир марказли ва кузатувчи характерга эга бўлиб, беморлар перкутан коронар интервенциядан (ПКИ) орқали стентлаш амалиётидан кейин 3 ой давомида кузатилди. тадқиқотда 40 нафар бемор қамраб олинди

Барча беморларга дорили элютинг стентлар қўлланилди: эверолимус-элютинг (Стент А) ва зотаролимус-элютинг (Стент В). Ҳар бир клиник гуруҳ ичида беморлар турли стент турларига тенг тақсимланди (n=20), ҳар бир стент тури ичида эса икки антиромбоцитар препарат бўйича кичик гуруҳларга ажратилди: клопидогрел (n=10) ва прасугрел (n=10).

Антиромбоцитар терапия барча беморларда стандарт иккилик схема асосида амалга оширилди: ацетилсалицил кислотаси 75–100 мг/сут + иккинчи компонент сифатида ёки клопидогрел 75 мг/сут, ёки прасугрел 10 мг/сут камида 3 ой давомида қабул қилинди.

Кузатув босқичлари қуйидагича белгиланди: – асосий кўрик – ПКИгача; – эрта кўрик – 7–10 кун (гемостаз ва иммунологик кўрсаткичларни баҳолаш учун).

Тадқиқотда қуйидаги кўрсаткичлар баҳоланди: гемодинамика (СҚБ, ДҚБ, юрак қисқариш частотаси), ЭхоКГ маълумотлари (M-mode, миокард қисқариш ҳолати, LVEDD,

LVESD va boshqalar), qon koagulyatsiya tizimi (PTB, PTI, MHO, fibrinogen, AЧТВ, D-димер), иммунологик маркерлар (VEGF-A, TNF- α , IL-6), qon biokimёvii kўrsatkichlari.

Статистик таҳлилда стандарт параметрик ва нопараметрик усуллар қўлланилди, ишончлилик даражаси $p \leq 0,05$ этиб белгиланди.

ХУЛОСАЛАР:

1. Зугрел қўлланилган беморларда гемодинамик кўрсаткичлар (СҚБ, ДҚБ, ЮҚС) клопидогрелга нисбатан ишончли равишда яхшироқ динамикани кўрсатди.
2. Миокард қисқариш функцияси зугрел фон ҳидда анча тез тикланиб, гипокинез ва акинез улуши камайди, нормокинез кўрсаткичи ошди.
3. Коагуляция тизимида ПТВ, PTI, MHO ва AЧТВ нормаллашуви кузатилиб, зугрел эверолимус стенти фонида клопидогрелга нисбатан афзаллик кўрсатди.
4. Иммуно-яллиғланиш маркерлари (VEGF A, TNF- α , IL-6) зугрел фон ҳидда сезиларли пасайди, бу эндотелиал дисфункция ва тромбоз хавфини камайтиришда муҳим аҳамият касб этди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.T. Akhmedov (2024). Impact of cytokines on the onset and progression of arterial hypertension. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 4 (6), 116-123. doi: 10.5281/zenodo.12154505.
2. Akhmedov, A. T., & Sharipov, Z. R. (2023). The role of cytokines in the development of arterial hypertension. *Int J Med Sci Clin Res*, 3(03), 59-67.
3. Neumann, F. J., Sousa-Uva, M., Ahlsson, A., et al. (2019). 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. *European Heart Journal*, 40(2), 87–165. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy394>
4. Ridker, P. M., Everett, B. M., Thuren, T., et al. (2017). Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. *New England Journal of Medicine*, 377(12), 1119–1131. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1707914>
5. Roth, G. A., Mensah, G. A., Johnson, C. O., et al. (2020). Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990–2019. *Journal of the American College of Cardiology*, 76(25), 2982–3021. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.010>
6. Sambu, N., & Curzen, N. (2012). Monitoring the effectiveness of antiplatelet therapy: Opportunities and limitations. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 74(4), 642–653. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2012.04204.x>
7. Stone, G. W., Rizvi, A., Newman, W., et al. (2019). Everolimus-eluting versus paclitaxel-eluting stents in coronary artery disease. *New England Journal of Medicine*, 362(18), 1663–1674. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1000480>
8. Valgimigli, M., Bueno, H., Byrne, R. A., et al. (2018). 2017 ESC Focused Update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease. *European Heart Journal*, 39(3), 213–260. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx419>
9. Wiviott, S. D., Braunwald, E., McCabe, C. H., et al. (2007). Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *New England Journal of Medicine*, 357(20), 2001–2015. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0706482>
10. World Health Organization. (2023). Cardiovascular diseases (CVDs). WHO.